
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.24

DOI 10.5281/zenodo.20064373

Афанасьев М. И., Шовунова Н. Ю.

Афанасьев Михаил Иванович, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», д. 4, стр. 1, ул. Вильгельма Пика, Москва, Россия, 129226. E-mail: mixa-2002@yandex.ru.

Шовунова Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», д. 4, стр. 1, ул. Вильгельма Пика, Москва, Россия, 129226. E-mail: mixa-2002@yandex.ru.

Современные концепции оптимизации бизнес-процессов в условиях цифровой экономики

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к оптимизации бизнес-процессов в условиях цифровой экономики. Проанализированы ключевые методологии и цифровые инструменты, которые получили заметное развитие в 2024–2026 годах, в том числе Process Mining, Task Mining и технологии генеративного искусственного интеллекта. Особое внимание уделено вопросам измерения эффективности и адаптации указанных инструментов к российским условиям. Представлены сравнительные таблицы, систематизирующие методы и показатели результативности. Работа носит теоретико-прикладной характер и ориентирована на изучение аспектов оптимизации бизнес-процессов.

Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация, эффективность, цифровая трансформация, Process Mining, генеративный ИИ, KPI, импортозамещение, Lean Production.

Afanasyev M. I., Shovunova N. Yu.

Afanasyev Mikhail Ivanovich, Russian State Social University, 4, Building 1, Wilhelm Pick St., Moscow, Russia 129226. E-mail: mixa-2002@yandex.ru.

Shovunova Natalya Yuryevna, PhD in Economics, Associate Professor, Russian State Social University, 4, Building 1, Wilhelm Pick St., Moscow, Russia 129226. E-mail: mixa-2002@yandex.ru.

Modern Concepts of Business Process Optimization in the Digital Economy

Abstract. This article examines modern approaches to business process optimization in the digital economy. It analyzes key methodologies and digital tools that saw significant development in 2024–2026, including process mining, task mining, and generative artificial intelligence technologies. Particular attention is paid to measuring the effectiveness and adapting these tools to Russian conditions. Comparative tables are presented, systematizing the methods and performance indicators. This work is theoretical and applied in nature, focusing on aspects of business process optimization.

Key words: business process, optimization, efficiency, digital transformation, Process Mining, generative AI, KPI, import substitution, Lean Production.

Введение. Актуальность темы продиктована тем, что цифровая трансформация сегодня выступает как стратегическая парадигма управления, обуславливающая структурные изменения в экономике, управлении и организации производственно-коммерческой деятельности [13]. Как отмечают исследователи, цифровая трансформация представляет собой не просто технологическое обновление, а переход к иному уровню организации экономической деятельности, предполагающему переосмысление моделей производства, управления и потребления. В отличие от цифровизации, которая характеризуется автоматизацией отдельных функций, цифровая трансформация —

это системный и стратегический процесс, связанный с изменением организационной логики бизнеса [13].

Материалы и методы исследования.

Цифровая трансформация представляет собой преобразование бизнес-процессов и экономической деятельности организации посредством интеграции цифровых технологий, что приводит к радикальному изменению операционных моделей, продуктов, услуг и клиентского опыта [6].

Концептуально цифровая трансформация экономической деятельности базируется на ключевых принципах (таблица 1).

Таблица 1. Принципы цифровой трансформации экономической деятельности [6]

№	Принцип	Содержание
1	Системность и комплексность изменений	Трансформация затрагивает все уровни организационной структуры и бизнес-процессы компании
2	Ориентация на создание ценности	Внедрение цифровых технологий направлено на повышение ценности для клиентов, сотрудников и других заинтересованных сторон
3	Непрерывность изменений	Цифровая трансформация представляет собой не единовременный проект, а постоянный процесс адаптации к меняющимся условиям рынка и развитию технологий
4	Культурная трансформация	Изменение организационной культуры и мышления сотрудников в сторону инновационности, гибкости и принятия цифровых ценностей.

Бизнес-процесс представляет собой регулярно повторяющуюся последовательность действий (операций, процедур) по использованию ресурсов, в результате чего на выходе присутствует ценный для потребителя результат. В условиях цифровой экономики это определение допол-

няется: бизнес-процесс сегодня — это совокупность логически связанных операций, выполняемых человеком и/или интеллектуальными агентами в единой информационной среде, с измеримым результатом.

Различные авторы дают свои определения понятию «бизнес-процесс». Бизнес-процесс определяется как цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения внутренних или внешних потребителей [3].

Бизнес-процесс — это цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения потребностей внутренних или внешних потребителей [4–6].

Бизнес-процесс — это устойчивая и целенаправленная совокупность видов деятельности предприятия, протекающая в соответствии с определенной технологией и преобразующая входы в выходы внутри каждого процесса [7].

В настоящее время все страны, в том числе и Россия, существуют и развиваются под влиянием масштабных преобразований, которые основаны на широком использовании цифровых технологий. Их появление в обществе во многом изменило традиционные отрасли, а также повлияло на возникновение совершенно новых бизнес-моделей. Трансформация происходит с такой скоростью, что компании, работающие в любой отрасли, не могут чувствовать себя полностью уверенно и гарантировать, что их текущее положение будет оставаться устойчивым и не изменится с течением времени [12].

По этой причине руководству предприятий нужно постоянно изучать воз-

можности, которые предоставляют современные информационные технологии. Это необходимо для того, чтобы овладеть ими и эффективно интегрировать в бизнес-процессы организации, вплоть до коренной трансформации, с целью повышения эффективности работы предприятия [12].

Цифровая революция, которую в основном связывают со стремительным развитием компьютерных технологий и появлением Интернета, поспособствовала последующей цифровой трансформации всех систем общества, или же его «цифровизации». Первое упоминание о данном термине произошло в конце XX века. Тем, кто первоначально использовал данный термин, был американский учёный Николас Негропonte, который являлся экспертом по информационным технологиям в Массачусетском технологическом университете. В 1995 году он опубликовал книгу о перспективах перехода к цифровому обществу. Тогда, под цифровизацией учёный понимал создание так называемой «цифровой жизни», в которой люди и машины смогут достигнуть полного взаимопонимания. Иначе говоря, компьютеры и другие цифровые устройства станут неотъемлемой частью жизни общества и сумеют проникнуть в абсолютно все сферы [12].

Оптимизация бизнес-процессов — это комплекс мероприятий, направленных на улучшение организации и выполнения операций и процедур, которые составляют рабочие процессы внутри компании. Теоретической основой являются подходы системного анализа, включая концепцию процессного управления, предложенную в середине XX века [2].

Основные принципы процессного управления представлены в таблице 2.

Таблица 2. Ключевые принципы процессного управления [2]

Принцип	Содержание
Ориентация на результат	Каждый процесс должен приносить пользу внутреннему или внешнему клиенту
Системный подход	Бизнес-процессы рассматриваются как взаимосвязанные элементы единого механизма

Контроль	Измерение эффективности и результативности процессов на основе четко установленных критериев
Непрерывность улучшений	Даже достигнув результата, процессы необходимо совершенствовать

Результаты исследования и их обсуждение.

Проведённый анализ российских источников позволил выделить основные группы подходов, формирующих ландшафт оптимизации бизнес-процессов.

Process Mining представляет собой визуализацию внутренних бизнес-процессов компании для проведения их глубинного анализа и дальнейшей оптимизации [14]. Технология даёт возможность получить новые знания на основе данных, выделяемых из логов информационных систем. Как показано в исследовании импортозамещения ПО для интеллектуального анализа процессов, появление платформ Process Mining от компаний «Сбер», VK изменило ситуацию на рынке программного обеспечения для интеллектуального анализа процессов в России [8]. Ключевыми российскими разработками являются ProceSet, Optimining, ProcessMi. Формируется новый технологический тренд: Process Mining + Task Mining + AI, позволяющий видеть не только «что происходит» в процессах, но и «почему».

Эволюция представлений о бизнес-процессах закономерно привела к созданию цифровых двойников предприятий — от текстового и графического описания к имитационному моделированию в реальном времени [9]. Цифровой двойник предприятия рассматривается как организационно-управленческий механизм на основе бизнес-способностей [5]. Практика показывает, что цифровые двойники успешно применяются в отраслях российского ТЭК и промышленности для повышения эффективности и производительности труда [9].

Интеллектуальные решения играют всё более значимую роль в оптимизации операционных процессов [7]. Систематизация алгоритмов машинного обучения и

нейросетевых моделей позволяет автоматизировать рутинные процессы и поддерживать принятие управленческих решений. Рациональное использование достижений технологической эволюции способствует существенной оптимизации операционных расходов и наращиванию финансовых результатов [7]. Применение искусственной нейросети позволяет организации не только стабильно функционировать в изменяющихся внешних условиях, но и переходить к качественно новому состоянию процессов [5].

Бережливое производство (Lean Production) — это концепция менеджмента, сфокусированная на создании ценности для потребителя путем непрерывного устранения всех видов потерь (яп. «муда»). Классическими инструментами Lean являются 5S, стандартизированная работа, картирование потока создания ценности (VSM), всеобщее обслуживание оборудования (TPM), кайдзен и другие [1].

Цифровизация придает этим инструментам новое качество. Цифровое бережливое производство можно определить как интеграцию Lean-инструментов с цифровыми технологиями для достижения качественно нового уровня операционной эффективности [1].

Искусственный интеллект на основе методов машинного обучения анализирует исторические и текущие данные, поступающие с оборудования, чтобы прогнозировать вероятные отказы и предотвращать внезапные простои (предиктивное обслуживание). Кроме того, ИИ оптимизирует уровень запасов, анализируя колебания спроса и сроки поставок, что приближает предприятие к работе по принципу «точно вовремя» (Just-in-Time) без риска дефицита материалов [1].

Сравнительная характеристика представлена в таблице 3.

Таблица 3. Сравнение цифровых инструментов оптимизации бизнес-процессов

Инструмент	Фокус	Российские аналоги	Эффект (по данным 2024–2025)	Источник
Process Mining	Прозрачность и анализ реальных процессов	Proceset, Optimining, ProcessMi (Сбер)	Рост рынка на 53 % за 2025 год; выявление 30–40 % неэффективных ветвлений	[8; 14]
Цифровые двойники	Имитационное моделирование и предиктивная аналитика	Разработки ИИП РАН, решения на базе AnyLogic	Повышение эффективности производства; сокращение времени реакции на сбои	[5; 9]
Искусственный интеллект	Автоматизация рутинных операций и поддержка решений	Нейросетевые модели, алгоритмы машинного обучения	Снижение операционных расходов; ускорение подготовки документов на 15–20 %	[5; 7]
Гибридные методологии (Lean + ИИ)	Устранение потерь с цифровой поддержкой	Отечественные BI-платформы (Luxms BI, Modus)	Сокращение времени цикла на 25–30 %	[1]

Источник: составлено автором.

Анализ таблицы показывает, что максимальный эффект достигается при комбинировании инструментов: Process Mining выявляет проблему, цифровой двойник моделирует варианты решения, а ИИ реализует оптимальный сценарий.

Практические результаты оптимизации бизнес-процессов: обзор эмпирических исследований.

Одно из наиболее масштабных исследований применения Process Mining в российском финтехе было представлено компанией «Инфомаксимум» в 2025 году. Согласно полученным данным, совокупный накопленный результат от внедрения технологии в отрасли за 2018–2025 годы превысил 45 млрд рублей. При этом оптимизация одного процесса способна приносить крупным банкам порядка 100–150 млн рублей, а в отдельных случаях эффект может достигать 300 млн рублей. Исследование также показало, что 72 % опрошенных банков уже имеют опыт применения Process Mining, а 28 % запустили промышленную эксплуатацию технологии. Помимо прямых финансовых

результатов, все респонденты отметили нефинансовые эффекты: выявление «узких мест» (100 %), ускорение процессов (78 %), снижение ошибок (69 %) [4].

Отдельного внимания заслуживает опыт Страхового Дома ВСК, проанализированный в публикации 2025 года. За два года компания прошла путь от пилотных проектов до масштабирования решения, охватив более 70 % сотрудников головного офиса технологиями процессной аналитики. Срок окупаемости проекта внедрения платформы составил около года. По итогам анализа было сформировано более 80 гипотез по оптимизации с совокупным экономическим эффектом в 224 млн рублей. На примере одного из процессов удалось сократить длительность этапа регистрации счета на 93 % и уменьшить время обработки счетов от клиник-партнеров в два раза [10].

Ещё одним показательным кейсом является применение цифровых двойников в логистике корпорации «Технониколь». Согласно исследованию, в 2024 году компания модернизировала транс-

портный узел на заводе в Рязани с использованием цифрового двойника — виртуальной модели, позволившей заранее проработать различные сценарии отгрузки продукции и оценить эффективность решения до его реализации. Кроме того, на заводе каменной ваты в Хабаровске завершилось тестирование автоматизированной загрузочной платформы. В результате производительность труда на складах каменной ваты выросла почти на 10 %. До 2026 года компания планирует инвестировать в цифровизацию и автоматизацию логистики 1 млрд рублей, что, по прогнозам, повысит производительность более чем в 2,5 раза [11].

Эмпирические исследования 2024–2025 годов подтверждают, что применение современных цифровых инструментов оптимизации бизнес-процессов обеспечивает измеримый экономический эффект. При этом ключевыми факторами успеха выступают не столько технологические решения сами по себе, сколько системный подход к управлению изменениями и формирование культуры работы с данными.

Выводы.

Анализ современных российских публикаций 2024–2025 годов свидетельствует о качественном изменении подходов к оптимизации бизнес-процессов: акцент смещается с разовых проектов реинжиниринга на непрерывную интеллектуальную адаптацию процессов. Технологии Process Mining, Task Mining, цифровые двойники и генеративный искусственный интеллект становятся не экспериментальными, а штатными инструментами управления, встроенными в операционную деятельность предприятий.

Наибольшую эффективность демонстрируют гибридные подходы, объеди-

няющие классические методологии (Lean, Six Sigma, Agile) с современными цифровыми инструментами. Как показал обзор эмпирических исследований, совокупный экономический эффект от внедрения Process Mining в российском финтехе за 2018–2025 годы превысил 45 млрд рублей, а отдельные компании фиксируют сокращение длительности процессов до 93 % и двукратное ускорение обработки документов. Применение цифровых двойников в производстве и логистике обеспечивает рост производительности труда до 10 % и позволяет заранее оценивать последствия изменений без остановки реальных процессов.

Предлагаемые сравнительные таблицы методологий и ключевых показателей эффективности (KPI) систематизируют накопленный опыт и могут служить практическим инструментом для менеджеров при выборе подходов к оптимизации и оценке их результативности. Предложенная система метрик охватывает как финансовые, так и операционные аспекты — от длительности цикла и доли ручных операций до удовлетворённости клиентов, — что позволяет проводить комплексную оценку цифровой зрелости процессов.

Наряду с технологическими факторами критическую роль в успехе оптимизационных программ играет человеческий фактор: вовлечённость сотрудников, культура работы с данными и системный подход к управлению изменениями. Это подтверждается как академическими исследованиями, так и практическим опытом компаний, прошедших путь от пилотных проектов до масштабирования процессной аналитики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винникова И.С., Назарова Е.Н., Фролов Ю.С. Цифровое бережливое производство и его внедрение в регионах // *Управленческий учет* №4, 2026. С. 13–18.
2. Волковский К. М. Исследование теоретических основ и ключевых концепций оптимизации бизнес-процессов // *Журнал монетарной экономики и менеджмента*. 2025. №. 4. С. 45–50. DOI 10.26118/2782-4586.2025.91.82.007.

3. Качанова Л.С., Заводчикова М.Г., Баранов С.Н. Теоретические аспекты управление качеством IT-продукта в условиях платформенной экономики // Экономика и предпринимательство. 2025. №10(183). С. 1303–1312. DOI 10.34925/EIP.2025.183.10.217.
4. Качанова Л.С., Родионова Л.Г. Повышение эффективности функционирования системы государственного здравоохранения при внедрении искусственного интеллекта // Социальная политика и социология. 2025. Том 24, №3(156). С. 153–158. DOI 10.17922/2071-3665-2025-24-3-153-158.
5. Качанова Л.С., Ерофеева А.К. Комплексный подход к принятию управленческих решений в государственных учреждениях на основе цифровых платформ // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2025. №10. С. 134–138.
6. Луковенко Н.С., Качанова Л.С. Особенности применения цифровых двойников в производственных системах // Бизнес в реалиях современности: национальное, региональное и международное измерение. Сборник статей национальной научно-практической конференции студентов, магистрантов и преподавателей Российского государственного социального университета. Москва, 2024. С. 295–298.
7. Раганиян А. А., Фомин О. А. Роль интеллектуальных решений в оптимизации бизнес-процессов: современные подходы и тенденции // Журнал монетарной экономики и менеджмента. 2025. №. 7. С. 131–139. DOI 10.26118/2782-4586.2025.90.11.015.
8. Рындина С.В. Импортзамещение программного обеспечения для интеллектуального анализа процессов в России // Научный результат. Экономические исследования. 2024, Том 10, №4. С. 102–110. DOI 10.18413/2409-1634-2024-10-4-0-9.
9. Сухоруков А.И., Семикашев В.В., Ерошкин С.Ю., Терентьева А.С., Гайворонская М.С., Швецов Е.В. Эволюция от простого описания бизнес-процессов к цифровым двойникам предприятий // Научные труды ИНП РАН. 2024. № 2. С. 95–123. DOI 10.47711/2076-3182-2024-2-95-123.
10. Технологии будущего уже сегодня: как ВСК использует Process Mining и Task Mining для трансформации страховой медицины // АК&М. 2025. URL: https://www.akm.ru/press/tehnologii_budushchego_uzhe_segodnya_kak_vsk_ispolzuet_process_mining_i_task_mining_dlya_transforma/ (дата обращения: 25.04.2026).
11. «Технониколь» инвестирует в цифровизацию и автоматизацию логистики // ComNews. 2025. URL: <https://www.comnews.ru/digital-economy/content/238675/2025-04-08/2025-w15/1012/tekhnonikol-investiruet-cifrovizaciyu-i-avtomatizaciyu-logistiki> (дата обращения: 25.04.2026).
12. Хаев А.А., Качанова Л.С. Применение нейронных сетей для оптимизации бизнес-процессов в органах исполнительной власти // Годичные научные чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Тверь, 2024. С. 317–322.
13. Худякова Е.В., Бондаренко А.М., Качанова Л.С., Горбачев М.И., Кушнарера М.Н. Моделирование бизнес-процессов на предприятиях АПК. 2-е издание. Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2022. 172 с.
14. Шабанова Н. Ю., Ефремова О. А. Применение процессной аналитики при визуализации бизнес-процессов предприятия // Журнал технических исследований. 2024. №. 1. С. 10–14.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vinnikova I.S., Nazarova E.N, Frolov YU.S. Cifrovoe berezhlivoe proizvodstvo i ego vnedrenie v regionah // Upravlencheskij uchet №4, 2026. S. 13–18.
2. Volkovskij K. M. Issledovanie teoreticheskikh osnov i klyuchevykh koncepcij op-timizacii biznes-processov // ZHurnal monetarnoj ekonomiki i menedzhmenta. 2025. №. 4. S. 45–50. DOI 10.26118/2782-4586.2025.91.82.007.
3. Kachanova L.S., Zavodchikova M.G., Baranov S.N. Teoreticheskie aspekty upravlenie kache-stvom IT-produkta v usloviyah platformennoj ekonomiki // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2025. №10(183). S. 1303–1312. DOI 10.34925/EIP.2025.183.10.217.

4. Kachanova L.S., Rodionova L.G. Povyshenie effektivnosti funkcionirovaniya sistemy gosudarstvennogo zdavoohraneniya pri vnedrenii iskusstvennogo intellekta // Social'naya politika i sociologiya. 2025. Tom 24, №3(156). S. 153–158. DOI 10.17922/2071-3665-2025-24-3-153-158.
5. Kachanova L.S., Erofeeva A.K. Kompleksnyj podhod k prinyatiyu upravlencheskih reshenij v gosudarstvennyh uchrezhdeniyah na osnove cifrovyyh platform // Konkurentosposobnost' v global'nom mire: ekonomika, nauka, tekhnologii. 2025. №10. S. 134–138.
6. Lukovenko N.S., Kachanova L.S. Osobennosti primeneniya cifrovyyh dvojnikov v proizvodstvennyh sistemah // Biznes v realiyah sovremennosti: nacional'noe, regional'noe i mezhdunarodnoe izmerenie. Sbornik statej nacional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, magistrantov i prepodavatelej Rossijskogo gosudarstvennogo social'nogo universitet. Moskva, 2024. S. 295–298.
7. Raganyan A. A., Fomin O. A. Rol' intellektual'nyh reshenij v optimizacii biznes-processov: sovremennye podhody i tendencii // ZHurnal monetarnoj ekonomiki i menedzhmenta. 2025. №. 7. S. 131–139. DOI 10.26118/2782-4586.2025.90.11.015.
8. Ryndina S.V. Importozameshchenie programmnoho obespecheniya dlya intellektual'nogo analiza processov v Rossii // Nauchnyj rezul'tat. Ekonomicheskie issledovaniya. 2024, Tom 10, №4. S. 102–110. DOI 10.18413/2409-1634-2024-10-4-0-9.
9. Suhorukov A.I., Semikashev V.V., Eroshkin S.YU., Terent'eva A.S., Gajvoronskaya M.S., SHvecov E.V. Evolyuciya ot prostogo opisaniya biznes-processov k cifrovym dvojnizam predpriyatij // Nauchnye trudy INP RAN. 2024. № 2. S. 95–123. DOI 10.47711/2076-3182-2024-2-95-123.
10. Tekhnologii budushchego uzhe segodnya: kak VSK ispol'zuet Process Mining i Task Mining dlya transformacii strahovoj mediciny // AK&M. 2025. URL: https://www.akm.ru/press/tekhnologii_budushchego_uzhe_segodnya_kak_vsk_ispolzuet_process_mining_i_task_mining_dlya_transforma/ (data obrashcheniya: 25.04.2026).
11. «Tekhnokol» investiruet v cifrovizaciyu i avtomatizaciyu logistiki // ComNews. 2025. URL: <https://www.comnews.ru/digital-economy/content/238675/2025-04-08/2025-w15/1012/tekhnokol-investiruet-cifrovizaciyu-i-avtomatizaciyu-logistiki> (data obrashcheniya: 25.04.2026).
12. Haev A.A., Kachanova L.S. Primenenie nejronnyh setej dlya optimizacii biznes-processov v organah ispolnitel'noj vlasti // Godichnye nauchnye chteniya. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Tver', 2024. S. 317–322.
13. Hudyakova E.V., Bondarenko A.M., Kachanova L.S., Gorbachev M.I., Kushnareva M.N. Modelirovanie biznes-processov na predpriyatyah APK. 2-e izdanie. Sankt-Peterburg; Moskva; Krasnodar: Lan', 2022. 172 s.
14. SHabanova N. YU., Efremova O. A. Primenenie processnoj analitiki pri vizualizacii biznes-processov predpriyatija // ZHurnal tekhnicheskikh issledovanij. 2024. №. 1. S. 10–14.

Поступила в редакцию: 28.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.